

تقييم مستويات الكيميرين المصلية لدى سوريين سكريين من النمط 2 وعلاقتها مع السمنة الحشوية Evaluation of Serum Chemerin Levels in Syrian Diabetic type 2 and its Relationship with Visceral Obesity

بتول ابراهيم رفاعي* وفايزة علي القبيلي

Btoul Ibrahim Refaay* and Faizeh Ali Alquobaili

قسم الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سورية

Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmacy, Damascus University, Syria

الملخص Abstract:

يُعد الإفراز المتغير للأديبوكينات وتراكم الدهون الحشوية من العوامل المساهمة في تطور العديد من الأمراض الاستقلابية بما فيها السكري من النمط 2. اكتشف الكيميرين كأبرز الأديبوكينات الحشوية الجديدة والذي قد يساهم في السكري من النمط 2 عبر تعزيزه لمقاومة الأنسولين. تستهدف هذه الدراسة تقييم مستويات الكيميرين المصلية لدى البدنيين وغير البدنيين من السكريين النمط 2 واستقصاء علاقتها مع محيط الخصر. تضمّنت الدراسة 88 فرداً، جرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات وفق ما يلي، 37 مريضاً من البدنيين السكريين من النمط 2، و33 مريضاً من السكريين من النمط 2 أسوياء الوزن، وثمانية أفراد من البدنيين، و10 أفراد من أسوياء الوزن. حُسب منسب كتلة الجسم (Body Mass Index (BMI) وأخذ محيط الخصر لكل مشارك في الدراسة وقيست مستويات الكيميرين المصلية بطريقة مقايسة الممتر المناعي المرتبط بالإنزيم. أظهرت نتائج هذه الدراسة ارتفاعاً مُعتاداً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين البدنيين (182.27±39.73 ng/ml) مقارنةً مع مجموعة السكريين أسوياء الوزن (156.81±28.23 ng/ml) (P=0.022) ومجموعة البدنيين (141.59±24.51 ng/ml) (P=0.025) ومجموعة أسوياء الوزن (95.87±27.28 ng/ml) (P<0.0001). كما وُجد ارتفاع مُعتدّ به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن (156.81±28.23 ng/ml) (27.28±95.87 ng/ml)، على التوالي (P<0.0001). كما ارتبطت مستويات الكيميرين المصلية مع قيم محيط الخصر لدى مجموعة السكريين البدنيين (R=0.651, P<0.0001) ومجموعة السكريين أسوياء الوزن (R=0.358, P=0.041). تُؤكد نتائج الدراسة الحالية على أنّ الكيميرين أديبوكين مُفرز من الأنسجة الشحمية الحشوية لدى السكريين من النمط 2 وتشير إلى أنّ الكيميرين من البروتينات ذات الإفراز المتغير والمؤهبة لتطور السكري من النمط 2.

Altered secretion of adipokines and accumulation of visceral fat are contributing factors in the development of many metabolic diseases, including type 2 diabetes mellitus. Chemerin has been discovered as the most prominent new visceral Adipokine that may contribute to type 2 diabetes by enhancing insulin resistance. The aim of this study is to evaluate serum chemerin levels in obese/ non-obese patients with T2DM and investigated relationship between serum chemerin levels with waist circumference. 88 individuals were included, they were divided into 4 groups, 37 obese patients with type 2 diabetes, 33 lean patients with type 2 diabetes, 8 obese individuals and 10 lean individuals. Body Mass Index (BMI) was calculated, Waist Circumference (WC) was taken for each study participant and serum chemerin levels were measured by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The results of this study showed a statistically significant increase in serum chemerin levels in obese diabetics group (182.27±39.73 ng/ml)

compared to lean diabetics group (156.81 ± 28.23 ng/ml) ($P=0.022$), obese group (141.59 ± 24.51 ng/ml) ($P=0.025$) and lean group (95.87 ± 27.28 ng/ml) ($P<0.0001$). Also, there was a statistically significant increase in the serum chemerin levels in lean diabetic group compared to the lean group ($P<0.0001$).

There was a statistically significant correlation between serum chemerin levels and WC values in obese diabetic group ($R=0.651$, $P<0.0001$), lean diabetic group ($R=0.358$, $P=0.041$). The current study confirms that chemerin is an adipokine secreted from visceral adipose tissue in diabetics type 2 and it indicates that chemerin is one of the proteins with altered secretion that predisposes to the development of (T2DM).

الكلمات المفتاح Key words:

الكيميرين، السكري من النمط 2، السمنة الحشوية، محيط الخصر، الأديبوكينات.

Chemerin, Type 2 Diabetes Mellitus, Visceral Obesity, Waist Circumference, Adipokines

المقدمة Introduction

يُعَدُّ السكري من النمط 2 (Type 2 Diabetes Mellitus) (T2DM) أحد الأمراض الاستقلابية المزمنة المتزايدة عالمياً، والتي تتصف بارتفاع مستويات جلوكوز الدم الناتج عن نقص إفراز الأنسولين أو مقاومة الأنسولين. يتسبب السكري بمجموعة متنوعة من المضاعفات بما فيها الأمراض القلبية الوعائية والسكتة الدماغية والاعتلال الكلوي والبصري السكري وغيرها (1).

تُعرَّف السمنة بكونها تراكم مفرط أو غير طبيعي للأنسجة الشحمية (2) وتُمثل أحد عوامل الخطر الأساسية للعديد من الأمراض الاستقلابية مثل (T2DM) [4]. يمكن استخدام بعض المناسب لتشخيص السمنة بما فيها منسب كتلة الجسم (Body Mass Index BMI) (3, 4) ومحيط الخصر (Waist Circumference WC) (5). تُحسب قيمة (BMI) عبر المعادلة التالية:

$$\text{BMI (kg/m}^2\text{)} = \text{weight (kg)/height (m}^2\text{)} \quad (6).$$

يُعَدُّ محيط الخصر أحد المناسب البسيطة والممثلة للدهون الحشوية (Visceral Adipose Tissue VAT) (5)، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية (World Health Organization WHO) باستخدام القيم الحدّية وهي 102 cm لدى الرجال و 88 cm لدى النساء (6). تكمن أهميّة الأنسجة الشحمية الحشوية بدورها في الحماية للأعضاء الداخلية (7)، لكنّ إحتواءها على عدد مرتفع من الخلايا الشحمية المقاومة للأنسولين والخلايا المناعية الالتهابية (2) وإمتلاكها

لنشاط استقلابي مُرتفع وفعالية شديدة في حلِّ الدّهون (8) يجعلها مصدراً مهماً للعديد من البروتينات الالتهابية كالأديبوكينات المنشطة للالتهاب (9). لذلك يرتبط تراكم (VAT) الحاصل في حالة السمنة مع تطور مُختلف المضاعفات الاستقلابية بما فيها (T2DM)، مما يُفسِّر ارتفاع الإصابة بالسكري لدى الأفراد البدنيين (8, 10). إلى جانب ذلك، أشارت الدراسات الحديثة إلى إزدياد مُعدّل إنتشار السكري لدى الأفراد أسوياء الوزن (11). نظراً لذلك، قامت دراسات كثيرة بمحاولة الكشف عن الأسباب المساهمة في تطوّر (T2DM) لدى الأفراد البدنيين وأسوياء الوزن. وقد حُدِّدَ الإفراز المُتغير للأديبوكينات لدى الأنسجة الشحمية كأحد العوامل المساهمة في ذلك (11, 12). تُعرف الأديبوكينات بكونها ببتيدات نشطة حيويّاً تؤثر في الأعضاء النشطة استقلابياً مشاركةً بذلك في مختلف العمليات الحيوية الأساسية (10)، لذلك فإنّ الإفراز المُتغير لهذه البروتينات يُساهم بشكل رئيسي في زيادة اختطار الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض الاستقلابية المرتبطة بالسمنة مثل (T2DM) (12, 13). إذ اختلفت المستويات المصلية للأديبوكينات لدى السكريين من النمط 2 مقارنة مع الأفراد الأصحاء مع وجود تبدلات أكثر وضوحاً لدى السكريين البدنيين (11).

يُعَدُّ الكيميرين أحد أهم الأديبوكينات حديثة الدِّراسة، يُنتج بمستويات مرتفعة من قبل (VAT) ويُشارك في مُختلف العمليات الحيوية بما فيها تكوّن الخلايا الشحمية وهجرة الخلايا المناعية وتَشكُّل الأوعية الدموية واستقلاب الخلايا الشحمية عبر تحفيزه

المجموعة الرابعة: مجموعة أسوياء الوزن.

شُخِّصت السمنة اعتماداً على تصنيف منظمة الصحة العالمية (WHO) لمنسب كتلة الجسم (BMI)، إذ يُعدُّ الوزن طبيعياً (سويّ الوزن) عندما يتراوح منسب BMI لديه من 18.5 إلى 24.9 كغ/م²، بينما يعاني الفرد من السمنة عندما يبلغ منسب BMI ≤ 30 كغ/م² (6).

شملت معايير التضمين Inclusion criteria ما يلي:

لدى مجموعة السكريين: أي مريض سكري من النمط 2، يتناولون خافضات الغلوكوز الفموية، ذوي أعمار بين 30-65 عاماً، ومن كلا الجنسين. أمّا بالنسبة لمجموعة البدينين فقد كانت معايير التضمين: أفراد لا يعانون من أية أمراض ولا يتناولون أية أدوية، متطابقين من حيث العمر والجنس و BMI مع مجموعة السكريين البدينين. بينما كانت معايير التضمين بالنسبة للمجموعة أسوياء الوزن، أفراد أسوياء الوزن سليمين ظاهرياً لا يعانون من أية أمراض ولا يتناولون أية أدوية، متطابقين من حيث العمر والجنس و BMI مع مجموعة السكريين أسوياء الوزن. أمّا بالنسبة لمعايير الاستبعاد Exclusion criteria فشملت أي مريض لديه واحد أو أكثر مما يلي: السكري من النمط 1، والمصابين بالحمض الكيتوني، والحوامل، والأفراد الذين يعانون من الالتهابات المزمنة والأمراض الكبدية، والكلى، والقلبية، والأورام المبلغ عنها ذاتياً، إضافة إلى الأفراد قيد المعالجة بالأنسولين أو ناهضات مستقبل (PPAR- γ) أو بمضادات الالتهاب أو المنحفات أو أدوية الضغط أو خافضات الكوليستيرول أو ثلاثيات الغليسريد.

الحيوية في جامعة دمشق بتاريخ 29/1/2022 وبرقم PH-290122-37، وأُخذت الموافقة المستنيرة لجميع المشاركين وجمعت عينات الدراسة من العيادات الشاملة في دمشق في الفترة الممتدة ما بين حزيران 2022 شباط 2023. أُخذت بعض البيانات كالعمر والجنس ومدة الإصابة بالسكري (ابتداءً من تشخيص الإصابة) والوزن والطول ومحيط الخصر من كل مشارك. قيس محيط الخصر لكل مشارك عبر تحديد منتصف المسافة الأفقية بين الحد الأدنى للضلع Costa وقمة الحرقية Iliac Crest باستخدام شريط غير مرن (6). ثم حُدِّد منسب BMI لكل مشارك.

بُرِّل 5 مل من الدم الوريدي من كلِّ مشارك في هذه الدراسة بعد صيام 10-12 ساعة وجمعت عينة الدم على أنبوب جاف وتُرك

لتحلل الدهون (14) ولالتهاب الخلايا الشحمية ومقاومة الأنسولين (15-17). لذلك قد يكون الكيميرين حلقة وصل بين السمنة والسكري من النمط 2، وقد دُعم ذلك بالعديد من الدراسات السريرية والمختبرية (17). إذ بيّنت الدراسات زيادة التعبير عن الكيميرين لدى إحدى النماذج الفأرية Psammomys Obesus، وهي فئران مُصابة بالسمنة و(T2DM)، وذلك بالمقارنة مع فئران نحيلة غير سكريّة Normoglycemic lean model (18). كما لُوحظ ارتفاع مُستويات الكيميرين الدموية لدى الفئران البدينة-السكرية بمقدار ضعفين تقريباً مقارنةً مع تركزه لدى الفئران العادية (19).

وُجد تعبير مرتفع عن الكيميرين في الأنسجة الشحمية الحشوية لدى فئران (Male OLETF rats)، وهي أحد النماذج المثالية لمقاومة الأنسولين و(T2DM) (20). علاوةً على ذلك، فأقم الكيميرين المرتفع من حالة عدم تحمّل الغلوكوز لدى الفئران البدينة-السكرية عبر تثبيطه لقطب الغلوكوز من الأنسجة الشحمية والعضلات الهيكلية، مما يُؤكِّد كون الكيميرين ضاراً استقلابياً ومُعززاً لمقاومة الأنسولين (21). ومن المُثير للاهتمام، تفاوتت المستويات المصلية للكيميرين لدى البشر ما بين كتلة الجسم سوي الوزن والبدين (14, 16, 22). إلا أنه لم تتوفر إلى الآن دراسات حاسمة حول هذه المستويات لدى السكريين من النمط 2 سواء لدى البدينين أو أسوياء الوزن. حيث إنّ العلاقة بين الكيميرين والسكري متناقضة ومثيرة للجدل، إذ أشارت بعض الدراسات إلى زيادة مستوياته المصلية لدى مجموعتي السكريين البدينين والسكريين أسوياء الوزن (23) بينما ذكرت دراسات أخرى عدم وجود اختلاف في مستوياته المصلية لدى مجموعة السكريين (12). كان هذا حافزاً لتقييم مستويات الكيميرين المصلية لدى البدينين وأسوياء الوزن من السكريين من النمط 2 ودراسة علاقته مع محيط الخصر.

المواد والطرق Materials and methods

كانت الدراسة Cross-Sectional Study: Case-Control. شملت الدراسة 88 فرداً، وجرى تقسيمهم اعتماداً على الإصابة (T2DM) ومنسب BMI إلى أربعة مجموعات: المجموعة الأولى: مجموعة البدينين السكريين من النمط 2. المجموعة الثانية: مجموعة السكريين من النمط 2 أسوياء الوزن. المجموعة الثالثة: مجموعة البدينين.

النتائج Results**الخصائص العامة والديموغرافية لأفراد الدراسة:**

شملت عينة الدراسة 88 فرداً، جرى تقسيمهم وفق 4 مجموعات. يظهر (الجدول 1) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والفروق الإحصائية لمتغيرات الديموغرافية والكيميائية الحيوية لدى مجموعات الدراسة. بلغ المتوسط الحسابي \pm الانحراف المعياري للعمر ومدة الإصابة بالسكري لدى مجموعة السكريين البدنيين (7.82 ± 48.27 عاماً) (2.92 ± 3.29 عاماً) على التوالي، ولدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن (8.82 ± 51.73 عاماً) (4.17 ± 5.48 عاماً) على التوالي. بينما بلغ المتوسط الحسابي \pm الانحراف المعياري للعمر لدى مجموعة البدنيين (7.62 ± 49.88 عاماً) ولدى مجموعة أسوياء الوزن (7.61 ± 46.20 عاماً) (الجدول 1). لم يكن هنالك فرق دالّ إحصائياً بالنسبة للعمر بين مجموعات الدراسة الأربعة ($P=0.153$)، بينما لوحظ وجود فرق يُعتدُّ به إحصائياً بالنسبة لمدة الإصابة بالسكري بين المجموعتين المرضيتين ($P=0.025$). يُوضَّح (الشكل 1) توزُّع الذكور والإناث لدى مجموعات الدراسة.

في درجة حرارة الغرفة حتى تمام التخثر، ثم نبذت العينات بعد تحرير العلكة لمدة 15 دقيقة بسرعة g1000، وحُفظت عينة المصل بالتجميد عند درجة -80°C إلى حين إجراء المقايسة. قيسَت التراكيز المصلية للكيمييرين بطريقة الامتزاز المناعي المرتبط بالإنزيم Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)، وذلك باستخدام عتيدة Quantikine® (ELISA) من قبل شركة R&D System والتي اعتمدت مبدأ الشطيرة (ELISA-Sandwich).

الدراسة الإحصائية:

استخدم برنامج SPSS إصدار 26 لتحليل البيانات. جرى التعبير عن المتغيرات الكمية الداخلة في الدراسة بالمتوسط الحسابي \pm الانحراف المعياري. واستخدام اختبار One-way ANOVA متبوعاً باختبار Scheffe من أجل دراسة الفروق للمتغيرات المتوزعة طبيعياً لدى مجموعات الدراسة، أمّا بالنسبة للمتغيرات غير المتوزعة طبيعياً فقد طُبِّقَ اختبار Kruskal-Wallis متبوعاً باختبار Mann-Whitney، واعتمدت قيمة $P < 0.05$ كقيمة يُعتدُّ بها إحصائياً.

الجدول (1): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والفروق الإحصائية لمتغيرات الديموغرافية والكيميائية الحيوية لدى مجموعات الدراسة.

Variable	مجموعة السكريين البدنيين N=37 (42%)	مجموعة السكريين أسوياء الوزن N=33 (38%)	مجموعة البدنيين N=8 (9%)	مجموعة أسوياء الوزن N=10 (11%)	P-value
Mean \pm Standard Deviation (SD)					
BMI (kg/m²)	33 \pm 2.52	24.02 \pm 0.71	33.33 \pm 1.70	24.18 \pm 0.54	<0.0001 ^b
WC (cm)	109.16 \pm 7.10	94.15 \pm 6.70	105.25 \pm 6.16	88.3 \pm 3.34	<0.0001 ^b
Age (year)	48.27 \pm 7.82	51.73 \pm 8.82	49.88 \pm 7.62	46.20 \pm 7.61	0.153 ^b
Duration of T2DM (year)	3.29 \pm 2.92	5.48 \pm 4.17	-	-	0.025 ^c
Chemerin (ng/ml)	182.27 \pm 39.73	156.81 \pm 28.23	141.59 \pm 24.51	95.87 \pm 27.28	<0.0001 ^a

*: $P < 0.05$, a: One-Way ANOVA Test, b: Kruskal-Wallis Test, c: Mann-Whitney Test.

الشكل (1): توزع الذكور والإناث لدى مجموعات الدراسة

مقارنة قيم منسب BMI بين المجموعات المدروسة:

كان هنالك فرق يُعتدُّ به إحصائياً في قيم منسب BMI بين مجموعات الدراسة الثلاث ($P < 0.0001$) (الجدول 1). لوحظ ارتفاع معتدُّ به إحصائياً في قيم منسب BMI لدى مجموعة السكريين البدنيين مقارنةً مع مجموعة السكريين أسوياء الوزن ($P < 0.0001$) ومجموعة أسوياء الوزن وعدم وجود فرق يُعتدُّ به إحصائياً مقارنةً مع مجموعة البدنيين ($P = 0.449$). وجد انخفاض يُعتدُّ به إحصائياً في قيم منسب BMI لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن مقارنةً مع مجموعة البدنيين ($P < 0.0001$) وعدم وجود فرق يُعتدُّ به إحصائياً مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P = 0.574$). لوحظ ارتفاع معتدُّ به في قيم منسب BMI لدى مجموعة البدنيين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P < 0.001$) (الجدول 2).

مقارنة قيم WC بين المجموعات المدروسة:

كان هنالك فرق يُعتدُّ به إحصائياً في قيم WC بين مجموعات الدراسة الثلاث ($P < 0.0001$) (الجدول 1). ارتفعت قيم WC بشكل معتدُّ به إحصائياً لدى مجموعة السكريين البدنيين مقارنةً مع مجموعة السكريين أسوياء الوزن ($P < 0.0001$) ومجموعة أسوياء الوزن ($P < 0.0001$) ولم نجد فرقاً يُعتدُّ به إحصائياً مقارنةً مع مجموعة البدنيين ($P = 0.191$). وجد انخفاض يُعتدُّ به إحصائياً في قيم WC لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن مقارنةً مع مجموعة البدنيين ($P = 0.001$), كما كان هنالك ارتفاع يُعتدُّ به إحصائياً في قيم WC لدى مجموعة السكريين

نتائج معايرة الكيميرين المصلي لدى كامل عينة الدراسة:

كان المتوسط الحسابي \pm الانحراف المعياري للكيميرين المصلي لدى مجموعة السكريين البدنيين (39.73 ± 182.27 ng/ml) ولدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن (28.23 ± 156.81 ng/ml)، بينما كان لدى مجموعة البدنيين (24.51 ± 141.59 ng/ml) ولدى مجموعة أسوياء الوزن (27.28 ± 95.87 ng/ml) (الجدول 1).

مقارنة مستويات الكيميرين المصلية بين المجموعات المدروسة:

كان هنالك فرق يُعتدُّ به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية بين مجموعات الدراسة الأربعة ($P < 0.0001$) (الجدول 1). لوحظ ارتفاع معتدُّ به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين البدنيين مقارنةً مع مستوياته لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن ($P = 0.022$) ولدى مجموعة البدنيين ($P = 0.025$) وجد ارتفاع معتدُّ به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن مقارنةً مع مستوياته لدى مجموعة أسوياء الوزن ($P < 0.0001$) ولم يكن هنالك فرق يُعتدُّ به إحصائياً مقارنةً مع مجموعة البدنيين ($P = 0.719$). لوحظ ارتفاع معتدُّ به في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة البدنيين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P = 0.045$) (الجدول 2).

ارتبطت مستويات الكيميرين المصلية بشكل إيجابي ومعتدٍ به إحصائياً مع قيم WC لدى مجموعة السكريين البدنيين، (الشكل 2) ($R=0.651$, $P<0.0001$)، ولدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن (الشكل 3) ($R=0.358$, $P=0.041$).

أسوياء الوزن مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P=0.007$). لوحظ ارتفاع معتدٍ به في قيم WC لدى مجموعة البدنيين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P<0.001$) (الجدول 2). تقييم علاقة الارتباط بين مستويات الكيميرين المصلية مع قيم WC لدى مجموعة السكريين البدنيين ومجموعة السكريين أسوياء الوزن:

الجدول (2): الفروق الثنائية بين مجموعات الدراسة لمتغيرات المدروسة

المجموعات الثنائية المقارنة	Chemerin ^a	BMI ^b	WC ^b
مجموعة السكريين البدنيين-مجموعة السكريين أسوياء الوزن	0.022*	<0.0001*	<0.0001*
مجموعة السكريين البدنيين-مجموعة البدنيين	0.025*	0.449	0.191
مجموعة السكريين البدنيين-مجموعة أسوياء الوزن	<0.0001*	<0.0001*	<0.0001*
مجموعة السكريين أسوياء الوزن-مجموعة البدنيين	0.719	<0.0001*	0.001*
مجموعة السكريين أسوياء الوزن-مجموعة أسوياء الوزن	<0.0001*	0.574	0.007*
مجموعة البدنيين-مجموعة أسوياء الوزن	0.045*	<0.001*	<0.001*

*: $P<0.05$, a: Scheffe Test, b: Mann-Whitney Test.

الشكل (2): يوضح العلاقة بين مستويات الكيميرين المصلية وقيم WC لدى مجموعة السكريين البدنيين.

الشكل (3): يُوضِّحُ العلاقة بين مستويات الكيميرين المصلية وقيم WC لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن.

المناقشة Discussion

ومُستوياته المصلية. كانت هذه النتائج متفقة مع ما توصلت إليه دراسة الشافعي وآخرين، 2019 في مصر (23)، ودراسة مير وآخرين، 2022 في السعودية (12)، والذين وجدوا ارتفاعاً مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين البدينين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن. كما إتقت نتائجنا مع نتيجة دراسة سين وآخرين، 2019 في الهند (27)، والذين وجدوا ارتفاعاً مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين البدينين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن. كما توافقت هذه النتيجة مع نتيجة إحدى الدراسات، 2021 في مصر (22)، والذين وجدوا ارتفاعاً مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة البدينين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن.

أيضاً، وُجدنا ارتفاعاً مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين البدينين مقارنةً مع مجموعة البدينين، يُمكن تفسير ذلك بسبب قدرة الأنسجة الشحمية لدى السكريين على إنتاج وتحرير كمية أكبر من الكيميرين مقارنةً مع البدينين المطابقين من حيث BMI، مما يزيد من مستويات الكيميرين المصلية لدى هؤلاء المرضى (28). وقد وُجدت نتيجة مماثلة للنتيجة السابقة في دراسة عبد الحميد وآخرين، 2019 في مصر (29).

كما أشارت دراستنا الحالية إلى وجود ارتفاع مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة السكريين أسوياء الوزن عند المقارنة مع مجموعة أسوياء الوزن. قد يُعزى ذلك وفق ما ذكرته الأدبيات السابقة إلى مُعانة أغلب السكريين أسوياء الوزن من زيادة في الأنسجة الشحمية البيضاء الحشوية والتي تُزيد بدورها من إفراز الكيميرين الشحمي لدى السكريين أسوياء الوزن (11, 30)، مما يرفع من مستويات الكيميرين المصلية لدى هؤلاء المرضى. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة إمتلاك مجموعة السكريين أسوياء الوزن لكتلة حشوية أكبر (نظراً لارتفاع قيم WC) مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن، مما قد يزيد من إفراز الكيميرين ومن ثم يرفع من مستوياته المصلية. كانت هذه النتيجة مُتوافقة مع دراسة الشافعي وآخرين، 2016 في مصر (23)، ومُتخالفة مع دراسة مير وآخرين، 2022 في السعودية (12) وقد يُفسر ذلك بسبب صغر حجم مجموعة السكريين لدى دراسة مير $n=12$ ووجود كتلة شحمية حشوية

فُمنّا في هذه الدراسة بتقييم مستويات الكيميرين المصلية لدى البدينين وأسوياء الوزن من السكريين من النمط 2 واستقصاء علاقة هذه المستويات مع قيم مُحيط الخصر والذي يُمثل الدهون الحشوية، من أجل فهم دور الكيميرين في هذا المرض بشكل أفضل بتوسط السمّة الحشوية وللتحقق من صحة فرضية ارتفاع مستويات الكيميرين المصلية لدى السكريين من النمط 2 سواء البدينين أو أسوياء الوزن.

أظهرت نتائجنا ارتفاعاً مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة البدينين السكريين مقارنةً مع مجموعة السكريين أسوياء الوزن ومع مجموعة أسوياء الوزن. كما لوحظ ارتفاع مُعتدلاً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى مجموعة البدينين مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن. قد يُفسر ذلك وفق ما ذكرته الأدبيات السابقة، لكون الأنسجة الشحمية البيضاء المصدر الرئيسي لارتفاع مستويات الكيميرين المصلية وإمتلاك المجموعات البدينة لكتلة شحمية أكبر مقارنةً مع المجموعات سوية الوزن (3, 16). علاوةً على ذلك، يوجد تأثير متبادل بين الكيميرين والسمّة. إذ تُميز السمّة بحدوث توسع في الأنسجة الشحمية عبر فرط تنسج وتضخم الخلايا الشحمية (14) وهما من العمليات التي يُعززها الكيميرين وتزيد من مستوياته الدموية (24) عبر تحفيز الكيميرين للعديد من مسارات الإشارة بما فيها Mitogen Activated Protein Kinase Extracellular Signal, Regulated Kinase 1/2 (MAPK, ERK 1/2)، وفق ما ذكره (14, 15, 25, 26). كما يُؤثر الكيميرين في أنماط خلوية متنوعة بما فيها طلائع الخلايا الشحمية Preadipocytes والخلايا الجذعية الوسيطة النقيوية Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (BMSCs) والخلايا العضلية Myoblast cells ويوجه تمايزها نحو التكوّن الشحمي، مما يُنتج عنه زيادة في عدد الخلايا الشحمية الناضجة والتي تزيد بدورها من إنتاج الكيميرين ومستوياته الدموية (15, 25). مما يُثبت وجود تأثير متبادل بين الكيميرين والسمّة ويؤكد نتائج هذه الدراسة، حيث إمتلكت مجموعتا السكريين البدينين والبدينين كتلة شحمية متوسعة وزيادة في تجمع الدهون ضمن المنطقة الحشوية نظراً لارتفاع قيم BMI و WC مقارنةً مع مجموعتي السكريين أسوياء الوزن وأسوياء الوزن (الجدول 2)، الأمر الذي يتسبب في زيادة إنتاج الكيميرين

الاستنتاجات Conclusions

أظهرت نتائج هذه الدراسة ارتفاعاً معتداً به إحصائياً في مستويات الكيميرين المصلية لدى السكريين من النمط 2 مقارنةً مع الأصحاء وترافقت مستوياته الأشد ارتفاعاً مع البدينين السكريين، كما ارتبطت مستويات الكيميرين المصلية مع قيم محيط الخصر لدى كلا المجموعتين المرضيتين. مما يؤكد على أن الكيميرين أديبوكين مفرز من الأنسجة الشحمية الحشوية المتضخمة لدى السكريين من النمط 2 وأن الكيميرين من البروتينات ذات الإفراز المتغير والمؤهبة لتطور السكري من النمط 2.

المراجع References

1. Alam S, Hasan MK, Neaz S, Hussain N, Hossain MF, Rahman T. Diabetes Mellitus: insights from epidemiology, biochemistry, risk factors, diagnosis, complications and comprehensive management. *Diabetology*. 2021;2(2):36-50.
2. Corona-Meraz FI, Robles-De Anda JA, Madrigal-Ruiz PM, Díaz-Rubio GI, Castro-Albarrán J, Navarro-Hernández RE. Adipose Tissue in Health and Disease. *Obesity: IntechOpen*; 2020.
3. Zorena K, Jachimowicz-Duda O, Ślęzak D, Robakowska M, Mrugacz M. Adipokines and obesity. Potential link to metabolic disorders and chronic complications. *International journal of molecular sciences*. 2020;21(10):3570.
4. Lam BCC, Koh GCH, Chen C, Wong MTK, Fallows SJ. Comparison of body mass index (BMI), body adiposity index (BAI), waist circumference (WC), waist-to-hip ratio (WHR) and waist-to-height ratio (WHtR) as predictors of cardiovascular disease risk factors in an adult population in Singapore. *PloS one*. 2015;10(4):e0122985.
5. Koelman L, Reichmann R, Börnhorst C, Schulze MB, Weikert C, Biemann R, et al.

متشابهة لدى مجموعتي السكريين أسوياء الوزن وأسوياء الوزن لدى دراستهم.

كما أثبتت دراستنا وجود علاقة ارتباط يُعتدُّ بها إحصائياً بين مستويات الكيميرين المصلية وقيم محيط الخصر لدى مجموعة السكريين البدينين ومجموعة السكريين أسوياء الوزن. قد يُفسَّرُ ارتباط مستويات الكيميرين مع قيم محيط الخصر لدى السكريين البدينين بوجود تأثير متبادل بين تحرر الكيميرين والتهاب وتوسع الأنسجة الشحمية الحشوية في حالة السمنة والتي تمثل المصدر الأساسي لارتفاع الكيميرين المصلي لدى السكريين. إذ يحث الكيميرين على جذب الخلايا المناعية الالتهابية بما فيها بلاعم من النمط M1 (Macrophage M1) (8, 14, 31) المعروفة بقدرتها على تحرير العديد من السيتوكينات الالتهابية المحرّضة لمقاومة الأنسولين والسكري (31). كما يُعزز الكيميرين بشكل مباشر من تحرر بعض السيتوكينات الالتهابية والمُسببة لمقاومة الأنسولين والسكري لدى الخلايا الشحمية بما فيها (TNF- α) والذي يزيد لاحقاً من تنشيط الكيميرين (10, 14, 18). الأمر الذي يؤكد على أن الكيميرين أديبوكين حشوي مُرتبط بخل الأنسجة الشحمية لدى السكريين البدينين. وقد كانت قيم محيط الخصر لدى مجموعة السكريين البدينين في هذه الدراسة أعلى مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن، مما قد يزيد من إفراز الكيميرين ومن ثم من مستوياته المصلية. كانت هذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسة لاكمي وآخرين، 2022 في الهند (32).

إلى جانب ذلك، قد يُعزى ارتباط مستويات الكيميرين مع قيم محيط الخصر لدى السكريين وفق ما ذكرته الأدبيات السابقة إلى امتلاك السكريين أسوياء الوزن استعداداً أكبر لترسب الدهون ضمن المنطقة الحشوية (33) وارتباط السكري من النمط 2 مع الأنسجة الشحمية الحشوية بدلاً من السمنة الكلّية (34) والتي تُعدُّ مصدراً رئيسياً لارتفاع المستويات المصلية للكيميرين (5)، حيث يُعزز الكيميرين بمستويات مرتفعة من الأنسجة الشحمية الحشوية لدى هؤلاء المرضى الأمر الذي يزيد من مستوياته المصلية (19, 35). مما يُفسَّرُ النتائج التي حصلنا عليها، حيث إمتلك مجموعة السكريين أسوياء الوزن محيط خصر أعلى مقارنةً مع مجموعة أسوياء الوزن ($P=0.007$)، كانت هذه النتائج متوافقة مع دراسة هان وآخرين في كوريا (30).

- adiponectin, leptin, resistin, visfatin and chemerin, with the pathogenesis and progression of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the asir region of Saudi Arabia: A case control study. *Journal of Personalized Medicine*. 2022;12(5):735.
13. Ren Y, Zhao H, Yin C, Lan X, Wu L, Du X, et al. Adipokines, hepatokines and myokines: focus on their role and molecular mechanisms in adipose tissue inflammation. *Frontiers in endocrinology*. 2022;13:873699.
 14. Helfer G, Wu QF. Chemerin: a multifaceted adipokine involved in metabolic disorders. *Journal of Endocrinology*. 2018;238(2):79-94.
 15. Özgür M, Aslı U. Some metabolic effects of chemerin and relationship with obesity. *Current Perspectives on Health Sciences*. 2020;3(1):7-13.
 16. Zengin FH, Karabudak E. Chemerinin Sağlık Üzerine Etkisi. *Selcuk Med J*. 2021;37(1):83-9.
 17. Çelik MN, Söğüt MÜ. Güncel bir adipokin: chemerin. *Kocatepe Tıp Dergisi*. 2019;20(2):98-104.
 18. Endukuru CK, Gaur GS, Yerrabelli D, Sahoo J, Vairappan B. Role of Chemerin as a Putative Biomarker of Cardiovascular Risk in Metabolic Syndrome: A Brief Review. *International Journal of Clinical and Experimental Physiology (IJCEP)*. 2020;7(1).
 19. Xie Y, Liu L. Role of Chemerin/ChemR23 axis as an emerging therapeutic perspective on obesity-related vascular dysfunction. *Journal of translational medicine*. 2022;20(1):141.
 - Determinants of elevated chemerin as a novel biomarker of immunometabolism: data from a large population-based cohort. *Endocrine Connections*. 2021;10(9):1200-11.
 6. Sommer I, Teufer B, Szlag M, Nussbaumer-Streit B, Titscher V, Klerings I, et al. The performance of anthropometric tools to determine obesity: a systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*. 2020;10(1):12699.
 7. Nicholson TA. Identifying novel mediators of adipose tissue and skeletal muscle crosstalk and their role in mediating muscle metabolic phenotype and insulin sensitivity: University of Birmingham; 2020.
 8. Taylor EB. The complex role of adipokines in obesity, inflammation, and autoimmunity. *Clinical Science*. 2021;135(6):731-52.
 9. Atanes P, Ashik T, Persaud SJ. Obesity-induced changes in human islet G protein-coupled receptor expression: Implications for metabolic regulation. *Pharmacology & Therapeutics*. 2021;228:107928.
 10. Kirichenko TV, Markina YV, Bogatyreva AI, Tolstik TV, Varaeva YR, Starodubova AV. The role of adipokines in inflammatory mechanisms of obesity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(23):14982.
 11. Salvatore T, Galiero R, Caturano A, Rinaldi L, Criscuolo L, Di Martino A, et al. Current knowledge on the pathophysiology of lean/normal-weight type 2 diabetes. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;24(1):658.
 12. Mir MM, Mir R, Alghamdi MAA, Wani JI, Sabah ZU, Jeelani M, et al. Differential association of selected adipocytokines,

27. Sen TR, Biswas IB, Jana D. Study of serum adiponectin, leptin and chemerin levels in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity. *Int J Adv Res.* 2019;7(2):626-34.
28. Chakaroun R, Raschpichler M, Klötting N, Oberbach A, Flehmig G, Kern M, et al. Effects of weight loss and exercise on chemerin serum concentrations and adipose tissue expression in human obesity. *Metabolism.* 2014;61(5):706-14.
29. Abdelhamid AM, Zaafan MA. Association of chemerin rs17173608 and vaspin rs2236242 polymorphisms with type two diabetes mellitus and its impact on their corresponding serum levels in Egyptian population. *Biomed J Sci & Tech Res.* 2019;15(3)
30. Han J, Kim SH, Suh YJ, Lim HA, Shin H, Cho SG, et al. Serum chemerin levels are associated with abdominal visceral fat in type 2 diabetes. *Journal of Korean Medical Science.* 2016;31(6):924
31. Jouan Y, Blasco H, Bongrani A, Couet C, Dupont J, Maillot F. Preoperative chemerin level is predictive of inflammatory status 1 year after bariatric surgery. *Obesity Surgery.* 2020;30:3852-61.
32. Lakshmi LJ, Dash A, Muhamed F, Choudhary A, Madhura Q, Rathore S, et al. To Determine the Relationship Between Chemerin And Melatonin Levels In Type 2 Diabetes Mellitus Obese Subjects. *Journal of Cardiovascular Disorders.* 2022;13(5):2470-79.
33. Olaogun I, Farag M, Hamid P, Hamid P. The pathophysiology of type 2 diabetes mellitus in non-obese individuals: an overview of the current understanding. *Cureus.* 2020;12.(4)
20. Li XM, Zhai LD. Double effects of Chemerin on inflammation and metabolic syndrome. *Chinese Journal of Tissue Engineering Research.* 2015;19(7):1094.
21. Lee MW, Lee M, Oh KJ. Adipose tissue-derived signatures for obesity and type 2 diabetes: adipokines, batokines and microRNAs. *Journal of clinical medicine.* 2019;8(6):854.
22. Zaki M, Kamal S, Hussein MAEA, Tawfeek HM, Girgiss MW, Ibrahim AM, et al. Comparative study of chemerin and inflammatory markers between obese with insulin resistance and lean healthy women. *Research Journal of Pharmacy and Technology.* 2021;14(7):3647-50.
23. El-Shafae MM, Issa HA, Behiry EG, Hussein AM, Gouda MM. Serum levels of Chemerin and Omentin 1 in Obese Type 2 Diabetic Patients. *International Journal of Advanced Research.* 2016;4(7):284-95.
24. Acewicz M, Kasacka I. Chemerin activity in selected pathological states of human body—A systematic review. *Advances in Medical Sciences.* 2021;66(2):270-8.
25. Liew FF, Dutta S, Sengupta P, Chhikara BS. Chemerin and male reproduction: 'a tangled rope' connecting metabolism and inflammation. *Chemical Biology Letters.* 2021;8(4):224-37.
26. Li J, Lu Y, Li N, Li P, Wang Z, Ting W, et al. Chemerin: a potential regulator of inflammation and metabolism for chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary rehabilitation. *BioMed Research International.* 2020;2020.

34. Goel R, Malhotra B, Rastogi A, Singh T, Bhansali A, Bhadada S. Body fat patterning in lean Asian Indians with diabetes: Case-control study. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*. 2023;17(3):102728.
35. Cheon DY, Kang JG, Lee SJ, Ihm SH, Lee EJ, Choi MG, et al. Serum chemerin levels are associated with visceral adiposity, independent of waist circumference, in newly diagnosed type 2 diabetic subjects. *Yonsei medical journal*. 2017;58(2):319.